

CULTURAL SCIENCES

UDC 7.071.1

ASCETIC OF THE PENZA LAND. KONSTANTIN APOLLONOVICH SAVITSKY

Dorofeeva Tatyana*Candidate of Philosophical Sciences, associate professor
Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

УДК 7.071.1

ПОДВИЖНИК ПЕНЗЕНСКОЙ ЗЕМЛИ. КОНСТАНТИН АПОЛЛОНОВИЧ САВИЦКИЙ

Дорофеева Татьяна Геннадьевна*Кандидат философских наук, доцент
Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия*

Abstract

Art School are shown: the creation of curricula, the selection of teachers, the creation of proper conditions for students. The work of K.A. Savitsky on finding funds for education within the walls of the art school is characterized: the organization of charity evenings, art exhibitions and evenings dedicated to the memory of his fellow artists, which were attended by the general public. The work of an outstanding figure on the creation of a museum as a hotbed of propaganda of Russian art among the people is described.

Аннотация

Статья посвящена яркому представителю русского искусства на Пензенской земле – К.А. Савицкому. Показаны направления деятельности как директора Пензенского художественного училища: создание учебных программ, подбор учителей, создание должных условий для учеников. Характеризуется работа К.А. Савицкого по нахождению средств для обучения в стенах художественного училища: организация благотворительных вечеров, художественных выставок и вечеров, посвященных памяти своих товарищей по искусству, на которых присутствовала широкая публика. Описан труд выдающего деятеля по созданию музея как очага пропаганды русского искусства в народе.

Keywords: K.A. Savitsky, public figure, teacher, Penza, artist.

Ключевые слова: К.А. Савицкий, общественный деятель, педагог, Пенза, художник.

Константин Аполлонович Савицкий (1844-1905) – один из ярких представителей разночинной интеллигенции 70-80-х годов XIX в., гармонично сочетавший в себе художника, педагога и общественного деятеля. К.А. Савицкий был первым директором Пензенского художественного училища и картинной галереи.

Живописец родился в Таганроге, образование получил в Императорской Академии Художеств и, посещая ее классы, получил шесть серебряных медалей и малую золотую медаль за исполненную по программе картину «Каин и Авель».

В 1871 г. вступил в число членов Товарищества передвижных художественных выставок и с тех пор постоянно участвовал в них. Товарищество нашло в К.А. Савицком преданного и непоколебимого защитника и пропагандиста идей передвижничества. Художник близко сошелся с И.И. Шишкиным, И.Е. Репиным, И.Н. Крамским.

Более сорока лет отдал К.А. Савицкий искусству и остался в его истории в первую очередь как художник русского крестьянства, судьбы которого нашли разнообразное и глубокое отражение в его произведениях. Его называли «Некрасовым в живо-

писи» и «Печальником горя народного». К.А. Савицкий известен как автор многофигурных композиций: «Ремонтные работы на железной дороге», «Встреча иконы», «На войну». Кроме «хоровых» картин были в творчестве Савицкого и небольшие по формату работы, принадлежащие к анималистическому жанру, жанру портрета, пейзажа.

С 1895 г. К.А. Савицкий становится действительным членом Императорской Академии художеств, в 1897 г. ему «за известность на художественном поприще» присвоено звание академика живописи.

Заметный след в развитии русской культуры оставила общественная и педагогическая деятельность художника в Пензе.

Училище в Пензе было основано на частный капитал, завещанный Н.Д. Селиверстовым – крупным помещиком и промышленником. По его завещанию в Пензе, где он был губернатором (1867-1872), должно было быть создано рисовальное училище с художественно-промышленным музеем при нем.

В 1897 г., когда была закончена постройка здания училища, Академия художеств избрала на пост его директора К.А. Савицкого, у которого был опыт

преподавания в Центральном училище технического рисования барона А.Л. Штиглица (Санкт-Петербург, 1883-1889) и в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1891-1897).

К.А. Савицкому пришлось решать многочисленные хозяйственные и учебные проблемы в неблагоприятной обстановке, так как у губернских властей были иные воззрения на деятельность училища.

В противовес мнению Попечительского совета, К.А. Савицкий:

- добился совместного обучения юношей и девушек, так как считал, что оно дисциплинирует молодежь и приводит к обоюдному успеху;

- организовал мастерские для преподавателей-художников, утверждая, что художники-педагоги должны непременно продолжать свою творческую деятельность, что не даст им дисквалифицироваться как художникам; в мастерских будет осуществляться «живая деятельность преподавателя на глазах учеников»;

- доказал, что по статусу Пензенское училище должно иметь название «художественное», а не «рисовальное» и добился утверждения этого названия; «Задача училища – пишет он по этому поводу в Академию – служить, в широком смысле развитию и распространению художественных и эстетических потребностей; а между тем название «рисовальное» училище далеко не характеризует тех трех специальностей (живопись, скульптура и прикладное искусство), которые помимо рисования, легли в основу программы училища» [3].

В намеченную Академией художеств учебную программу К.А. Савицкий внес следующие изменения:

- введены предметы, расширяющие горизонты мировоззрения художника – курс анатомии человека и курс естественной истории;

- увеличен курс специальных художественных дисциплин;

- обучение охватывало не четыре, а пять лет;

- специализация начиналась, не с третьего года обучения, а со второго.

В целом программа строилась с расчетом на то, чтобы наиболее одаренные ученики, окончив училище, смогли поступить в Академию художеств. Лучшие выпускники Пензенского художественного училища без экзаменов принимались в прославленное учреждение.

Предметом особых забот К.А. Савицкого был подбор преподавателей. Если для общеобразовательных дисциплин он легко нашел нужных ему людей среди учителей гимназии и реального училища в Пензе, то с преподавателями художественных классов дело обстояло сложнее. Старания К.А. Савицкого пригласить кого-нибудь из старых передвижников не увенчались успехом, и он, в конечном счете, остановил свой выбор на трех молодых московских художниках: Н.К. Грандковском (закончил Московское училище живописи), К.Н. Жукове (выпускник Строгановского училища), К.А. Клодте (окончил Московское училище живописи).

Савицкий привлек их к написанию рабочих программ и планов.

Первые шаги К.А. Савицкого в Пензе свидетельствовали об его стремлении поставить училище на демократическую основу. Совместное обучение девушек и юношей, общая работа учащихся и педагогов в их мастерских – все это привело к товарищеским отношениям, а не к казенной субординации по чинам и званиям.

К.А. Савицкого ученики безмерно любили. Он стал для своих воспитанников не только официальным лицом, директором, но и близким, любимым человеком, что позволило ему как педагогу много достичь и оказать огромное влияние на формирование взглядов и вкусов своих воспитанников.

Как и предполагал К.А. Савицкий, в училище пришла беднота, главным образом, дети крестьян, городских ремесленников, мелких чиновников, солдат. Представители этих слоев населения на протяжении всех лет работы К.А. Савицкого в Пензе всегда составляли не меньше двух третей учащихся.

Задачи, стоящие перед преподавателями училища, были трудными и усложнялись тем, что, несмотря на огромную жажду знаний, молодежь, принятая в училище, была настолько плохо подготовлена, что приходилось начинать с элементарной грамоты. Значительная часть времени уходила на общеобразовательные предметы.

Осложняла ведение занятий и разная подготовка учеников по рисунку и живописи, что требовало разнообразных методов, индивидуального подхода в каждом отдельном случае. Часть из них до поступления в училище уже занималась в других художественных школах или у иконописцев. С ними К.А. Савицкому приходилось работать отдельно по вечерам.

К.А. Савицкий был сторонником работы учеников на открытом воздухе и много трудился, чтобы построить для этого специальную мастерскую. Но и до постройки мастерской они всячески поощряли писание этюдов с натуры на пленере. Даже классные занятия иногда устраивались прямо на улице. Разжигая в своих учениках любовь к делу, всячески стараясь разнообразить занятия, К.А. Савицкий порою устраивал поездки на этюды в окрестности Пензы.

Строгий и требовательный к ученикам, К.А. Савицкий в тоже время был в своих педагогических приемах очень мягок и осторожен. Он никогда не подвергал работы учеников резкой критике. Заметив серьезные погрешности в рисунке, он начинал разбор работы с наиболее удавшихся мест и, переходя к ошибкам, стремился осветить их так, чтобы ученику стало ясно, как следует их исправить, и самому захотелось сделать работу заново.

Увеченные общими задачами, учителя и ученики в короткий срок могли добиться реальных результатов. Этот успех особенно значителен, учитывая, что он был достигнут, несмотря на чрезвычайно трудные условия жизни учеников.

С первых дней обнаружилось, что большинство поступивших в училище не имеют ни малейших средств к существованию.

К.А. Савицкий не мог оставаться равнодушным к положению своих воспитанников и стремился хотя бы в минимальной степени обеспечить неимущих учебными пособиями, питанием и даже одеждой. Для этого вскоре после открытия училища был организован склад учебных пособий, где все отпускалось в долг и в рассрочку. Была также устроена дешевая столовая. За многих учеников приходилось вносить плату за учение.

К.А. Савицкий проявлял большую изобретательность, чтобы найти нужные средства. Он устраивал благотворительные вечера, добывал ученикам различные заказы, организовывал ученические выставки, с которых часть работ продавалась.

Материальные лишения и невзгоды не снизили высокого тонуса жизни училища. К.А. Савицкий, сам хорошо знакомый с нуждой, умел поддерживать в учениках бодрость духа и настойчивость в достижении цели. Желая воспитать в своих учениках гражданские чувства, чувство постоянной ответственности художника перед обществом, К.А. Савицкий делал все, чтобы жизнь училища не была замкнутой, чтобы ученики знали окружающую жизнь. С другой стороны, он стремился, чтобы жители Пензы и ее окрестностей были в курсе дел художественного училища.

К.А. Савицкий много трудился над устройством художественных выставок и вечеров, посвященных памяти своих товарищей по искусству. На таких вечерах К.А. Савицкий любил делиться своими воспоминаниями о выдающихся мастерах, с которыми ему приходилось встречаться и работать.

Юбилейные даты выдающихся деятелей русской культуры отмечались Пензенским училищем специальными художественными вечерами, на которых присутствовала широкая публика. Чтобы заставить местное общество покупать билеты, К.А. Савицкому приходилось тратить много сил: усталый, обремененный большой семьей, художник все же находил время на подготовку этих вечеров. Он проявлял много выдумки и умудрялся добиваться подлинно художественных результатов.

Подготовленные под его руководством живые картины, литературные инсценировки, спектакли расшевелили пензенскую публику. Знаменательными для пензенской публики стали вечера, посвященные: 50-летию со дня смерти В.Г. Белинского, 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина, 100-летию со дня рождения К.П. Брюллова, смерти П.М. Третьякова, гибели В.В. Верещагина и др. Особый интерес у публики вызывали тематические мероприятия, вроде вечеров, посвященных «Проводам XIX в.» или приближающейся весне. Все они имели огромный успех. Программы вечеров были не просто развлекательного характера, а всегда преследовали определенную цель: познакомить зрителей с историческими и художественными явлениями эпохи.

Эта деятельность К.А. Савицкого, помимо желания оказать помощь неимущим, являлась частью

программы образования и воспитания учеников. Работая над постановкой живых картин и оформлением вечеров, ученики практиковались в декоративной живописи, в графике, в различных видах прикладного искусства (исполняя художественное оформление программы, театральную бутафорию, костюмы, маски и др.). Вечера способствовали и их общему культурному развитию, так как они выступали и в качестве актеров, чтецов и музыкантов. Совместный труд учителей и учеников увлекал и сближал их. К.А. Савицкий выступал в роли режиссера и художника.

Огромное внимание уделял К.А. Савицкий организации при училище художественного музея. Передвижники придавали большое значение развитию музеев как очагов пропаганды русского искусства в народе. Вот почему музей при Художественном училище создавался К.А. Савицким сразу с таким расчетом, чтобы он был не только вспомогательным звеном в учебной программе, где ученики могли бы видеть, изучать и копировать произведения выдающихся художников, но и музеем, открытым для широкой публики.

Коллекция картин, полученных по завещанию Н.Д. Селиверстова, и часть картин, принадлежащих А.А. Татищеву, представляли собой случайное собрание произведений. К.А. Савицкий же стремился к тому, чтобы музей, хотя бы в скромных размерах, мог дать последовательную картину развития русского искусства, в первую очередь искусства XIX в.

Не имея никаких средств на приобретение новых картин, он обращался к своим старым товарищам по искусству, рассчитывая только на то, что идея создания музея найдет у них сочувствие и поддержку. В архивах крупнейших художников – В. Васнецова, В.Д. Поленова, Н.А. Касаткина, И.И. Шишкина и других имеются письма К.А. Савицкого, в которых он подробно рассказывает о жизни Пензенского училища, о своих планах на будущее.

Большинство художников откликлось на настойчивые мольбы Савицкого о помощи музею, и вскоре виднейшие русские художники-реалисты оказались в нем представленными. Сам К.А. Савицкий отдал в фонд музея несколько своих картин.

В дальнейшем коллекция музея продолжали пополняться новыми экспонатами. В частности, Академия художеств не осталась безучастной к созданию провинциальных музеев, и Пензенский музей, подобно другим, ежегодно пополнялся присылаемыми из Академии произведениями различных молодых живописцев.

Музей пополнялся и этнографическими материалами и предметами прикладного искусства. К.А. Савицкий предпринял ряд специальных поездок по окрестностям города и самым отдаленным уголкам губернии, разыскивая предметы древней церковной утвари, одежду, оружие.

О своих хлопотах по устройству музея К.А. Савицкий пишет в Академию художеств 13 апреля 1898 г.: «... устроил, привел в порядок картинную галерею, дополнил ее кое-чем новеньким, полученным от друзей и товарищей, подыскал кое-что из

местного статистического комитета, устроил лекцию зверья, чучел, гончарного производства... Картинная галерея стала приобретать физиономию так называемого музея... публика пошла, кто смотрит в лорнетку, а кто просто в кулак, и все дивятся, восхищаются... Насчитывают таких посетителей по сто пятьдесят и больше в день» [2, С. 135].

В музей приходили и те, кто приезжал в Пензу из глухих углов губернии и никогда прежде не видел ни одной картины. Обычно это были учителя и ученики городских и сельских школ. В этих случаях К.А. Савицкий почти всегда находил время, чтобы самому принимать экскурсии, знакомить с экспозицией музея и с училищем.

У жителей Пензы пробудился интерес к искусству, и они потянулись и на художественные выставки, и в музей. Некоторые сами захотели заняться рисованием. Они обратились к К.А. Савицкому с просьбой разрешить им посещать вечерние рисовальные классы в училище. Так, при училище возникли любительские классы. Они стали некоторой материальной поддержкой для неимущих учеников, как и благотворительные вечера, которые подготавливали Савицкий с коллегами с учениками.

Училище и большая общественная деятельность Савицкого в Пензе поглощали все его время. Все же он не забросил и свою творческую работу. Но для творческой работы у него оставались лишь летние, каникулярные месяцы, и этим объясняется тот факт, что большинство картин пензенского периода жизни художника остались незавершенными. К картинам пензенского периода К.А. Савицкого относятся: «Вести из дома», «Крутой спуск», «Ходок. На новых местах», «Созерцатель», «Безмятежные», «Павшая лошадь», «Гурт», «Инок».

Напряженная работа подорвала здоровье К.А. Савицкого. 1 февраля 1905 г. художника не стало.

Ученики несли гроб любимого учителя около четырех километров до кладбища на руках. Большое стечение жителей Пензы говорило о популярности К.А. Савицкого. Похоронен выдающийся деятель российской культуры на Митрофановском кладбище в Пензе.

Целью всей своей педагогической деятельности К.А. Савицкий ставил не только подготовку художников, но и воспитание людей широких взглядов, граждан своего Отечества.

Именем К.А. Савицкого названы: улица в Пензе; Пензенская областная картинная галерея, где создан мемориальный музей мастера; Пензенское художественное училище, на здании которого установлена мемориальная доска, посвященная живописцу. В 2011 г. на территории Губернаторского дома в Пензе установлен памятник выдающемуся деятелю искусства.

Литература

1. Веретенников В. Савицкий Константин Аполлонович [Электронный ресурс]. URL: http://www.hrono.ru/biograf/bio_s/savickika.php (дата обращения 29.05.2023).
2. Левенфиш Е.Г. К.А. Савицкий. – Ленинград-Москва, 1959. – 176 с.
3. Письмо Савицкого – В.П. Лобойкову от 3 декабря 1897 г. ЦГИАЛ, ф.789, оп. 11, д. 38/1, л. 303
4. Савицкий Константин Аполлонович [Электронный ресурс]. URL: <https://obiskusstve.com/501816106604300961/savitskij-konstantin-apollono-vich/> (дата обращения 18.05.2023).
5. Сокольников М. К.А. Савицкий [Электронный ресурс]. URL: https://dl.liblermont.ru/DL/November_19/K_A_Savickiy.pdf/download/K_A_Savickiy.pdf (дата обращения 15.05.2023).
6. Фатыхова А., Шишлов С. К 100-летию Пензенской областной картинной галереи / Пензенский временник любителей старины. – Пенза, 1992. – С.31-32.